

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CHIẾT TÁCH ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA TINH BỘT HẠT MÍT THÁI LÁ BÀNG (*Artocarpus heterophyllus* Lam.)

Hồ Thị Hảo¹, Lê Cao Linh Chi¹, Nguyễn Thị Anh Thu¹, Nguyễn Thị Ngọc Hương²

Ngày nhận bài: 30/6/2022; Ngày phản biện thông qua: 16/8/2022; Ngày duyệt đăng: 17/8/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu sử dụng hạt mít giống Thái Lá Bàng, được làm sạch và bảo quản lạnh đông sâu trên 10 giờ thì dễ dàng loại bỏ lớp vỏ cứng và vỏ lụa, sau đó thái lát mỏng, sấy khô ở nhiệt độ 40°C trong 24 giờ, nghiền thành bột và đóng gói, bảo quản lạnh làm nguyên liệu cho quá trình chiết tách tinh bột. Qua thực nghiệm cho thấy, để thu được tinh bột có màu sắc trắng đẹp thì dùng NaOH 0,3% với tỷ lệ hóa chất : nguyên liệu là 1:1; thời gian xử lý hóa chất trong 4h; tỷ lệ nước : nguyên liệu được lựa chọn để tiến hành sản xuất tinh bột là tỷ lệ 2:1. Độ ẩm ban đầu của hạt 60,99 ± 1,52%; tinh bột tổng 76,82 ± 0,49%; tinh bột kháng chiếm 63,48 ± 0,88% tinh bột tổng; amylose 35,37 ± 0,59%; hàm lượng protein, lipid, tro, lần lượt là 13,50 ± 0,26%, 0,52 ± 0,03%, 0,59 ± 0,01%. Độ trương nở của tinh bột 13,48 ± 0,29 (g/g) và độ gel là 5,33 ± 0,67 (w/v). Nghiên cứu cho thấy, tinh bột hạt mít dễ dàng thu nhận, có màu trắng đẹp và có thể dùng thay thế một phần tinh bột khác trong chế biến thực phẩm có lợi cho sức khỏe.

Từ khóa: tinh bột hạt mít, hạt mít, tinh bột kháng tiêu hóa.

1. MỞ ĐẦU

Mít (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) là một trong những loại trái cây nhiệt đới phổ biến nhất và được tìm thấy rộng rãi ở các nước châu Á. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2020, tổng diện tích trồng mít ở các tỉnh Tây Nguyên năm là 5.080 ha (chiếm 8,5% tổng diện tích trồng mít cả nước, tăng hơn 20% so với năm 2019). Trong đó, Đắk Lắk là tỉnh có diện tích trồng mít lớn nhất so với các tỉnh còn lại ở khu vực Tây Nguyên, với tổng diện tích là 2.080 ha, chiếm 41% tổng diện tích trồng mít trên toàn khu vực Tây Nguyên. Tiếp theo là tỉnh Lâm Đồng với 1.146 ha, Đắk Nông 972 ha và thấp nhất là tỉnh Kon Tum với tổng diện tích trồng mít là 296 ha. Đáng chú ý là diện tích trồng mít ở Tỉnh Kon Tum trong năm 2020 tăng gần 100% so với năm 2019, trong khi đa số các tỉnh khác tăng từ 30 ÷ 40%, trừ Lâm Đồng diện tích trồng mít mới chỉ tăng 16,7% so với năm 2019 (Tổng cục Thống kê Việt Nam - 8/2021). Hơn nữa, các sản phẩm từ mít hiện nay khá nhiều, trong đó nhà máy Vinamit chủ yếu sử dụng nguồn nguyên liệu là mít Thái vì quả to, múi nhiều, thịt múi dày, ngọt, thơm và cho hiệu quả kinh tế cao.

Hạt chiếm 10 - 15% trái mít và chứa nhiều tinh bột, protein. Hạt mít dài 2 - 3 cm, đường kính 1 - 2 cm và mỗi quả chứa 100 đến 500 hạt. Hạt mít có thể được sử dụng làm thực phẩm và cũng là nguyên liệu để chế biến các sản phẩm khác nhau như bánh mì, bánh bông lan... Ngoài tinh bột và protein dồi dào, hạt mít còn chứa lignans, isoflavone, saponin... có lợi cho sức khỏe như

chống ung thư, chống lão hóa và chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cho thấy rằng hạt mít còn chứa một lượng đáng kể tinh bột kháng tiêu hóa (Kittipongpatana & Kittipongpatana, 2015). Tuy nhiên, trong quá trình chế biến các sản phẩm từ mít, hầu hết các hạt mít bị loại bỏ, gây ra một sự lãng phí lớn. Cho đến nay, đã có những nghiên cứu về chiết xuất tinh bột kháng tiêu hóa từ hạt mít để ứng dụng của nó trong thực phẩm, dược phẩm và các sản phẩm khác. Như vậy, ở Việt Nam, lượng mít tiêu thụ hàng năm khá cao, đặc biệt là chế biến các sản phẩm từ mít, do đó lượng hạt mít thải ra môi trường chiếm tỷ lệ rất lớn, gây ảnh hưởng không ít đến sự ô nhiễm môi trường và lãng phí nguồn nguyên liệu có giá trị này.

Trong công nghệ chế biến thực phẩm, các tính chất của tinh bột ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cảm quan và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Tinh bột còn đóng vai trò là chất làm dày, tạo gel và tạo màng để tạo ra một số sản phẩm đặc trưng như bánh, kẹo, nước sốt... (Gebre-Mariam et al., 1996; Noor et al., 2014). Hơn nữa, có nhiều nhà khoa học đã chứng minh tinh bột từ hạt mít chứa hàm lượng tinh bột kháng tiêu hóa khá cao và có lợi cho những đối tượng sử dụng kiêng tinh bột tiêu hóa như bệnh tiểu đường hay béo phì (Nugent, 2005). Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, nguồn hạt mít chỉ được xem là sản phẩm phụ có giá trị thấp hoặc là chất thải trong công nghiệp chế biến, các đề xuất thu nhận và chiết tách tinh bột từ hạt mít chưa thật sự được quan tâm nghiên cứu và sử dụng nhiều. Chính vì vậy việc thu nhận tinh bột hạt mít có hàm

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩm, Đà Nẵng;

Tác giả liên hệ: Hồ Thị Hảo; ĐT: 0906570704; Email: hthao@ttn.edu.vn.

lượng tinh bột kháng tiêu hóa cao ứng dụng trong chế biến thực phẩm có lợi cho sức khỏe là rất cần thiết. Đồng thời tạo ra giá trị tăng thêm cho các phụ phẩm của ngành công nghiệp chế biến rau quả, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do các phụ phẩm này gây ra.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Hạt mít

Chọn quả mít Thái Lá Bàng chín cây (chín sinh lý), thu nhận hạt, xử lý hạt, bảo quản ở nhiệt độ -30°C với thời gian trên 10 giờ, tách được lớp vỏ lụa bên trong, rửa lại bằng nước sạch, cắt lát dày khoảng 1mm và rải lớp mỏng trên khay, sấy ở 40°C trong 24h, độ ẩm đạt khoảng 10 - 12%, xay thành bột. Bao gói và bảo quản ở nhiệt độ thấp để làm nguyên liệu cho các thí nghiệm chiết tách tinh bột.

2.2. Nội dung

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu nhận tinh bột hạt mít;

+ Ảnh hưởng của hóa chất xử lý: NaOH, KOH, NaHSO_3 .

+ Ảnh hưởng của tỷ lệ hóa chất/bột;

+ Ảnh hưởng của thời gian xử lý hóa chất;

+ Tỷ lệ mẫu bột : nước;

- Xác định một số tính chất lý hóa của tinh bột hạt mít.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

* Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của hóa chất xử lý

+ Thông số cố định: tỷ lệ nước : mẫu (v/w) là 1:1 ; hàm lượng hóa chất bổ sung là 100ml:100g hạt mít ứng với mỗi loại hóa chất sử dụng; ngâm ở nhiệt độ phòng 6h.

+ Thông số khảo sát: NaOH 0,3%; KOH 0,3% và NaHSO_3 0,3%.

+ Chỉ tiêu theo dõi: màu sắc của tinh bột, hiệu suất thu hồi.

* Thí nghiệm 2: Khảo sát tỷ lệ hóa chất/bột

+ Thông số cố định: tỷ lệ nước : mẫu bột (v/w) là 1:1; hóa chất được lựa chọn ở thí nghiệm 1; ngâm ở nhiệt độ phòng trong 6h;

+ Thông số khảo sát: : tỷ lệ hóa chất : mẫu bột (v/w) lần lượt là 1:2; 1:1; 2:1;

+ Chỉ tiêu theo dõi: màu sắc của tinh bột, hàm lượng tinh bột kháng tiêu hóa, độ trương nở, độ gel, hiệu suất thu hồi.

* Thí nghiệm 3: Khảo sát thời gian xử lý hóa chất sử dụng

+ Thông số cố định: Tỷ lệ nước : mẫu bột (v/w)

là 1:1; hóa chất và nồng độ hóa chất được lựa chọn ở thí nghiệm 1 và 2.

+ Thông số khảo sát: thời gian ngâm: 4h, 6h, 8h.

+ Chỉ tiêu theo dõi: màu sắc của tinh bột, hàm lượng tinh bột kháng tiêu hóa, độ trương nở, độ gel, hiệu suất thu hồi.

* Thí nghiệm 4: Khảo sát tỷ lệ mẫu bột và nước rửa

+ Thông số cố định: Hóa chất và nồng độ hóa chất được lựa chọn ở thí nghiệm 1 và 2; thời gian xử lý mẫu có được ở thí nghiệm 3.

+ Thông số khảo sát: tỷ lệ bột : nước (w/v) lần lượt là 1:2; 1:1 và 2:1.

+ Chỉ tiêu theo dõi: màu sắc của tinh bột, hàm lượng tinh bột kháng tiêu hóa, độ trương nở, độ gel, hiệu suất thu hồi.

* **Xác định các tính chất hóa lý của tinh bột hạt mít**

- Xác định hàm lượng ẩm bằng phương pháp sấy khô đến khối lượng không đổi;

- Xác định hàm lượng tro bằng phương pháp AOAC 930.30 (2000);

- Xác định hàm lượng protein bằng phương pháp Kjeldahl (AOAC 984.13, 2000);

- Xác định hàm lượng lipid bằng phương pháp chiết soxhlet (AOAC 960.39, 2000);

- Xác định hàm lượng amylose trong bột hạt mít bằng phương pháp đo màu iod (Noor et al., 2014);

- Xác định hàm lượng tinh bột và tinh bột kháng tiêu hóa trong hạt mít bằng phương pháp AOAC 2002.02;

- Xác định độ trương nở (Noor et al., 2014);

- Xác định độ gel theo phương pháp của Abraham và cs (Abraham & Jayamuthunagai, 2014);

- Phân tích kính hiển vi điện tử quét (SEM): SEM thí nghiệm để phân tích bề mặt hạt, hình dạng và kích thước bằng cách sử dụng thiết bị JEOL JSM-5410LV (JEOL, Hoa Kỳ) được trang bị máy dò trường lớn. Các điện áp gia tốc là 15 kV ở chế độ chân không thấp (0,7 - 0,8 torr). Mẫu được đặt trên một cuống đồng với băng dính và phủ vàng dưới chân không. Các hình ảnh được chụp ở độ phóng đại 2.000x (Kittipongpatana & Kittipongpatana, 2015).

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Kết quả thí nghiệm được tiến hành với 3 lần lặp lại và xử lý thống kê trên phần mềm *Excel* và *Statgraphics*. Các số liệu biểu diễn giá trị trung bình của 3 lần lặp lại \pm độ lệch chuẩn với mức ý

nghĩa $p < 5\%$.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của hóa chất xử lý

Hiệu suất thu hồi của mẫu dao động từ 21,22 - 22,45%. Mẫu được xử lý bằng NaOH thì hiệu suất thu hồi thấp hơn so với mẫu được xử lý bằng KOH và NaHSO₃. Sự khác biệt trên ta có thể giải thích bởi NaOH có khả năng làm sạch và loại bỏ các tạp chất tốt hơn so với hai chất còn lại. Do đó lượng tinh bột thu hồi được thấp hơn đồng thời ít tạp chất hơn và cũng chính những tạp chất này gây nên sự chênh lệch hiệu suất. Điều này cũng được thể hiện qua màu sắc của bột sau khi xử lý hóa chất và sau khi sấy, phần nước sau rửa có màu vàng đục và nhiều chất kết tủa, hai mẫu còn lại cho màu nước vàng nhạt, phần kết tủa ít. Màu sắc của mẫu bột dùng NaOH có màu trắng sáng hơn, còn mẫu KOH, NaHSO₃ có màu hơi ngả vàng.

Hình 3.1. Ảnh hưởng của loại hóa chất đến hiệu suất thu hồi của tinh bột hạt mít

Ghi chú: a, b, c: Biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa của các mẫu được xử lý hóa chất khác nhau với độ tin cậy là $p < 0,05$.

Theo kết quả của Sultana và cộng sự (2015) cho thấy sự ảnh hưởng của lớp vỏ lụa màu tím của hạt có ảnh hưởng đến khả năng thu hồi các thành phần có trong hạt mít, khi giữ nguyên vỏ lụa màu tím sẽ thu được lượng tinh bột thấp hơn so với hạt mít được tách vỏ (Sultana et al., 2015). Ngoài ra các phương pháp xử lý như kích thước xay của hạt mít, thiết bị lắng lọc và phương pháp xử lý cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thu hồi tinh bột.

Theo báo cáo của Jin Chen và cộng sự (2016) khi thu hồi tinh bột bằng phương pháp hóa học, hạt mít sẽ được xử lý bằng NaOH 0,1% trong 10 phút và được lắng lọc ở 4 - 5°C sẽ cho hiệu suất thu hồi từ 25,45 - 27,34% (Chen et al., 2016).

3.2. Kết quả khảo sát tỷ lệ hóa chất/bột

Tỷ lệ hóa chất/bột ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm sạch các tạp chất và hợp chất màu có

trong tinh bột, khi hóa chất quá ít sẽ không đảm bảo đủ để làm sạch tinh bột. Tuy nhiên, khi cho quá nhiều hóa chất cũng sẽ gây lãng phí và tăng lượng hóa chất để trung hòa pH cho sản phẩm. Do đó cần xác định tỷ lệ hóa chất để đem lại hiệu quả. Kết quả thể hiện ở hình 3.2.

Hình 3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ NaOH/ nguyên liệu đến độ trương nở, hiệu suất thu hồi, độ gel và hàm lượng tinh bột kháng tiêu hóa (RS) của tinh bột hạt mít

Ghi chú: a,b,c; A,B; m,n,l; x,y: các chữ cái khác nhau biểu diễn sự khác nhau cho cùng mỗi chỉ tiêu theo dõi với độ tin cậy là $p < 0,05$.

Khi tăng dung dịch NaOH lên sẽ giúp quá trình làm sạch nguyên liệu diễn ra nhanh và mạnh hơn. Ở thí nghiệm này tỷ lệ NaOH/bột là 1:2 cho kết quả về hiệu suất thu hồi tốt nhất, đạt 22,06%. Tuy nhiên, mẫu tinh bột này cho chất lượng về màu sắc kém hơn so với 2 mẫu còn lại. Khả năng trương nở của các mẫu dao động từ: 12,77 - 14,03%. Ở ba giống mít khác nhau mà Ocloo và cộng sự, 2010 đã công bố có độ trương nở từ 8,79% đến 12,93% tùy thuộc vào các phương pháp thu nhận tinh bột khác nhau. Sự khác nhau này là do sự hiện diện của chất béo cũng như hàm lượng amylose cao hay thấp, tinh bột có hàm lượng béo càng cao thì hấp thụ nước càng ít nên độ trương nở sẽ thấp hơn (Ocloo et al. 2010). Khả năng trương nở của tinh bột ở tỷ lệ NaOH/bột là 1:2 cho kết quả cao nhất, khi ta tiếp tục tăng lượng NaOH lên thì khả năng trương nở của tinh bột sẽ giảm xuống. Điều này cho ta thấy khi tỷ lệ NaOH/bột là 1:2 quá trình làm sạch của tinh bột không hiệu quả, lượng tạp chất và chất màu còn trong tinh bột khá lớn làm cho tinh bột có màu sẫm hơn hai mẫu còn lại. Mẫu được xử lý ở tỷ lệ 1:1 cho thấy sự ổn định trong các tính chất và hiệu suất thu hồi so với hai mẫu còn lại, màu của tinh bột ở tỷ lệ này cũng cho thấy rất tốt, khó phân biệt với mẫu được xử lý ở tỷ lệ NaOH/bột là 2:1. Vì vậy khi ta xử lý mẫu ở tỷ lệ NaOH/bột là 2:1 sẽ làm dư thừa hóa chất mà không đem lại hiệu quả cao hơn về màu sắc và hiệu suất thu hồi của tinh bột.

Theo kết quả thu được, khả năng tạo gel của tinh bột hạt mít thái $4,67 \pm 1,03\%$ đến $7,00 \pm 1,10\%$ tùy thuộc vào tỷ lệ hóa chất xử lý. Trong báo cáo của Albi Abraham và cộng sự, bột hạt mít có khả năng tạo gel ít nhất là 17%, và cho rằng bột hạt mít là một chất tạo bột tốt và chất làm đặc, hữu ích trong các hệ thống thực phẩm như bánh pudding, nước sốt, súp,...(Abraham & Jayamuthunagai, 2014). Như vậy, khả năng tạo gel của tinh bột hạt mít do nhóm nghiên cứu có khả năng tạo gel thấp hơn so với bột hạt mít. Sự khác nhau này phụ thuộc vào tỷ lệ amylose và amylopectin có trong mẫu bột.

Hàm lượng tinh bột kháng giữa các mẫu không cho thấy sự khác biệt, các mẫu với tỷ lệ NaOH/bột là 1:1; 1:2; 2:1 lần lượt cho kết quả hàm lượng tinh bột kháng là 63,42%; 62,52%; 62,17%. Điều này cho thấy tinh bột kháng ít bị ảnh hưởng khi tăng hoặc giảm lượng dung dịch NaOH, khi thể tích dung dịch NaOH thay đổi ảnh hưởng đến khả năng làm sạch của tinh bột. Do đó, tỷ lệ hóa chất/bột 1:1 được lựa chọn để tiến hành thí nghiệm tiếp theo, ở tỷ lệ này cho kết quả tối ưu về màu sắc.

3.3. Kết quả khảo sát thời gian xử lý hóa chất

Thời gian xử lý hóa chất cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các thành phần và tính chất của tinh bột trong quá trình sản xuất. Kết quả trên cho thấy hiệu suất thu hồi của các mẫu ở các khoảng thời gian trên không có sự khác biệt, từ 21,03% - 21,49%. Như vậy thời gian xử lý không ảnh hưởng đến khả năng thu hồi tinh bột, màu sắc của tinh bột sau sấy cũng không cho thấy sự khác biệt rõ rệt ở các mẫu, cụ thể các mẫu tinh bột khi quan sát bằng mắt đều thấy được màu trắng đặc trưng của tinh bột và không thể phân biệt sự khác biệt về màu sắc giữa các mẫu.

Khi tăng thời gian xử lý hóa chất cũng ảnh hưởng đến khả năng trương nở của tinh bột, từ 11,95% đến 13,73%.

Hình 3.3. Ảnh hưởng của thời gian xử lý NaOH đến độ trương nở, hiệu suất thu hồi, độ gel và hàm lượng RS của tinh bột hạt mít

Ghi chú: a, A,B,C; m,n; x,y: các chữ cái khác nhau biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) cho cùng mỗi chỉ tiêu theo dõi.

Hàm lượng tinh bột kháng có sự thay đổi nhẹ khi tăng thời gian xử lý, cụ thể mẫu tinh bột 4h cho kết quả RS cao nhất và thấp nhất là mẫu 8h. Tuy nhiên sự chênh lệch này không đáng kể, các mẫu vẫn cho hàm lượng RS rất cao (62,28 - 64,20%) khi so sánh với kết quả được Ornanong S. Kittipongpatana và Nisit Kittipongpatana (2015) báo cáo là trong hạt mít chứa 30% tinh bột kháng loại 2, và khi sử dụng phương pháp nhiệt - ẩm hàm lượng tinh bột kháng trong tinh bột hạt mít tăng lên cao nhất là 52,2% (Kittipongpatana & Kittipongpatana, 2015). Còn theo kết quả Chen và cộng sự (2016) thì kết quả vẫn thấp hơn nhiều, theo tác giả có tới 74,26% tinh bột kháng trong tinh bột hạt mít (Chen et al., 2016).

Từ kết quả trên, hiệu suất thu hồi và màu sắc của các mẫu tinh bột không có sự khác biệt. Do đó chúng tôi lựa chọn thời gian xử lý hóa chất trong 4h là thời gian để tiến hành thí nghiệm tiếp theo, nhằm rút ngắn thời gian của công đoạn và tăng năng suất sản xuất.

3.4. Kết quả khảo sát tỷ lệ mẫu bột và nước rửa

Sau khi xử lý hóa chất, tinh bột được rửa lại bằng nước để loại bỏ một phần NaOH và các chất bẩn. Do đó, công đoạn này có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến màu sắc của tinh bột.

Hình 3.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu và nước đến hiệu suất thu hồi và hàm lượng RS của tinh bột hạt mít

Ghi chú: a,b,c; A,B,C; m,n; x,y: các chữ cái khác nhau biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) cho cùng mỗi chỉ tiêu theo dõi.

Theo kết quả trên hình 3.4 cho thấy khi tăng tỷ lệ nước để rửa tinh bột sẽ làm tăng hiệu suất thu hồi của tinh bột và ngược lại đối với khả năng trương nở của tinh bột. Hiệu suất thu hồi của mẫu tỷ lệ bột/nước là 1:2 cho kết quả tốt nhất đạt 22,87%, thấp nhất là mẫu bột/nước có tỷ lệ 2:1 và hiệu suất thu hồi là 21,04%. Khi lượng nước rửa cao, để lắng và đổ nước đó đi sẽ kéo theo một số chất lơ lửng hoặc

hòa tan, do đó tinh bột sẽ trắng và đẹp hơn; ngược lại khi tỷ lệ nước thấp khả năng làm sạch kém hơn đồng thời kéo theo hàm lượng tinh bột hao hụt do công đoạn tách nước khó khăn hơn. Tuy nhiên về màu sắc của tinh bột sau khi sấy cho thấy mẫu bột/nước tỷ lệ 2:1 có màu hơi vàng, hai mẫu còn lại cho thấy màu sắc tốt, màu trắng đặc trưng của tinh bột và không cho thấy sự khác biệt về màu sắc giữa hai mẫu khi quan sát bằng mắt thường. Một nghiên cứu của Wong và cộng sự cũng sử dụng NaOH 0,1M để chiết xuất tinh bột hạt mít và hiệu suất thu hồi lên đến 24,5% thời gian thực hiện quá trình thu nhận khoảng 40 giờ (Wong et al., 2021).

Khả năng tạo gel của các mẫu vẫn cho kết quả tốt và ổn định, các mẫu đều cho thấy khả năng tạo gel tương tự như các thí nghiệm trên, từ $5,33 \pm 1,03\%$ đến $7,00 \pm 1,1\%$. Hàm lượng tinh bột kháng dao động từ $62,42 \pm 0,65\%$ đến $73,74 \pm 0,79\%$, hiệu suất thu hồi càng cao thì hàm lượng RS càng cao, tuy không có sự khác biệt đáng kể giữa các mẫu, như vậy tỷ lệ nước ngâm rửa ảnh hưởng đến hàm lượng tinh bột thu nhận cũng như RS có trong tinh bột.

Từ kết quả trên, tỷ lệ nước: nguyên liệu được lựa chọn để tiến hành sản xuất tinh bột là tỷ lệ 2:1, ở tỷ lệ này sẽ giúp tiết kiệm lượng nước sử dụng để sản xuất và vẫn đảm bảo được các tính chất của tinh bột tạo thành.

3.5. Kết quả xác định một số đặc tính hóa lý của tinh bột hạt mít

Sau khi xác định được các thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất tinh bột, ta tiến hành xác định các tính chất lý hóa của tinh bột hạt mít được thể hiện qua bảng 3.1

Bảng 3.1. Đặc tính hóa lý của tinh bột hạt Mít Thái Lá Bàng

Tính chất	Tinh bột hạt mít thái Lá Bàng
Độ ẩm hạt tươi	$60,99 \pm 1,52$
Protein (%)	$13,50 \pm 0,46$
Lipid (%)	$0,52 \pm 0,03$
Tro (%)	$0,39 \pm 0,01$
Amylose (%)	$35,37 \pm 0,59$
Tinh bột tổng (%)	$76,82 \pm 0,49$
RS (%)	$63,48 \pm 0,88$
Độ trương nở (g/g)	$13,48 \pm 0,29$
Độ gel (w/v)	$5,33 \pm 0,67$

Độ ẩm của hạt mít được xác định là $60,99 \pm 1,52\%$, kết quả này so với các loại hạt mít khác là cao hơn rất nhiều, Abedin (2012) cho kết quả độ ẩm của hạt mít là 21,10%; 35,97%; 42,25% tùy vào giống mít (Abedin et al., 2012).

Hàm lượng protein có trong tinh bột hạt mít được xác định là $13,50 \pm 0,46\%$, hàm lượng lipid là $0,52 \pm 0,03\%$, hàm lượng tro $0,39 \pm 0,01\%$, hàm lượng amylose là $35,37 \pm 0,59\%$, hàm lượng tinh bột tổng là $76,82 \pm 0,49\%$ và tinh bột kháng là $63,48 \pm 0,88\%$. Khi so sánh với các kết quả nghiên cứu của Ocloo và cộng sự (2010) cho thấy, kết quả về hàm lượng protein có trong hạt mít có sự tương đồng. Tuy nhiên về các thành phần như lipid, tro và tinh bột tổng lại cho thấy thấp hơn, đặc biệt là hàm lượng tro và lipid (Ocloo et al., 2010).

Theo báo cáo của Sultana và cộng sự (2015) cũng cho thấy kết quả cao hơn về hàm lượng tro và lipid, hàm lượng tinh bột tổng khá tương đồng ($74,57 - 75,25\%$). Nhưng về kết quả hàm lượng protein lại thấp hơn ($11,3 - 11,9\%$), đồng thời từ kết quả cho thấy sự ảnh hưởng của lớp vỏ lụa màu tím của hạt có ảnh hưởng đến khả năng thu hồi các thành phần có trong hạt mít (Sultana et al., 2015).

Hàm lượng amylose được Tulyathan và cộng sự (2001) báo cáo, trong hạt mít có chứa 32,05% thấp hơn với kết quả nghiên cứu. Một nghiên cứu khác của Luciano và cộng sự dùng NaOH để chiết tách tinh bột hạt mít thì hàm lượng amylose dao động từ 29,5 đến 32,1% phụ thuộc vào nồng độ NaOH sử dụng, điều này được tác giả giải thích có thể liên quan đến quá trình khử trùng hợp amylopectin, tạo thành các chuỗi nhỏ hơn giống như amylose (Luciano et al., 2017). Theo Ornanong S.Kittipongpatana và Nisit Kittipongpatana (2015) cho thấy hàm lượng tinh bột kháng thu nhận được là 29,7% và khi được xử lý nhiệt - ẩm trong quá trình sản xuất sẽ nâng hàm lượng tinh bột kháng lên tới 52,2% (Kittipongpatana & Kittipongpatana, 2015). Tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với kết quả $63,48 \pm 0,88\%$ từ nghiên cứu.

Khả năng trương nở là một trong các đặc tính chức năng của tinh bột, tinh bột hạt mít Thái có độ trương nở 13,48g/g. Ở ba giống mít khác nhau mà Ocloo và cộng sự, 2010 đã công bố có độ trương nở từ 8,79% đến 12,93% tùy thuộc vào các phương pháp thu nhận tinh bột khác nhau. Sự khác biệt này là do sự hiện diện của chất béo cũng như hàm lượng amylose cao hay thấp, tinh bột có hàm lượng béo càng cao thì hấp thụ nước càng ít nên độ trương nở sẽ thấp hơn (Ocloo et al., 2010). Ngược lại, hàm lượng amylopectin lớn sẽ tạo điều kiện cho hạt phồng lên và tăng cường tính đồng nhất, ổn định và kết cấu của tinh bột; độ trương nở cũng như tính hòa tan của tinh bột sẽ cao hơn. Sự thu nhận tinh bột bằng các phương pháp khác nhau cũng liên quan đến sự trương nở của tinh bột và điều này có thể cho thấy có sự thay đổi trong các liên kết trong các hạt bột với các điều kiện xử lý hạt mít khác nhau (Luciano et al., 2017). Sự hình thành phức hợp protein-amylose

trong tinh bột có thể là nguyên nhân làm giảm sức trương nở. Tinh bột và protein tương tác do thu hút các điện tích trái dấu của chúng và tạo thành phức hợp dẫn đến hạn chế sự trương nở.

Tinh bột sau khi hồ hóa và để nguội thì các phân tử sẽ tương tác với nhau và sắp xếp lại một cách có trật tự để tạo thành gel tinh bột có cấu trúc mạng ba chiều. Theo kết quả thu được, khả năng tạo gel của mít thái là $5,33 \pm 0,67\%$. Sự trương nở của các hạt tinh bột xảy ra trong quá trình hồ hóa khi đun nóng. Trong báo cáo của Albi Abraham và cộng sự, bột hạt mít có khả năng tạo gel ít nhất là 17%, bột hạt mít là một chất tạo bột tốt và chất làm đặc, hữu ích trong các hệ thống thực phẩm như bánh pudding, nước sốt, súp... (Abraham & Jayamuthunagai, 2014). Điều này sẽ có lợi cho các ứng dụng thực phẩm yêu cầu tạo gel với các thuộc tính kết cấu đàn hồi và chắc chắn (Wong et al., 2021).

Hình 3.5. Ảnh SEM của tinh bột hạt mít

Qua ảnh SEM của tinh bột hạt mít Thái cho thấy các hạt có dạng hình tròn và hình chuông, kích thước dao động từ $6,03\mu\text{m} \div 7,66\mu\text{m}$. Như vậy, kích thước và hình ảnh của tinh bột hạt mít phù hợp với báo cáo của Ornanong S. Kittipongpatana (2011), có những hạt nhỏ, bị méo và vỡ có thể do quá trình chiết xuất hoặc nghiền mẫu trước khi xem cấu hình tinh bột (Kittipongpatana & Kittipongpatana, 2011). Qua SEM cho thấy, mặc dù các giống mít khác nhau, hình dáng bên ngoài của hạt mít cũng không giống nhau nhưng cấu hình tinh bột không có sự khác biệt rõ nét của các nghiên cứu trước đó.

4. KẾT LUẬN

Từ nguyên liệu là phụ phẩm trong tiêu dùng và sản xuất công nghiệp cho thấy nguồn tinh bột dồi dào được thu nhận từ hạt mít có tiềm năng mới trong thương mại, với lượng tinh bột kháng tiêu hóa, amylose và protein tương đối cao. Khả năng trương nở, độ gel của tinh bột khá tốt do đó đây là nguồn tinh bột có thể bổ sung hoặc thay thế trong chế biến các sản phẩm thực phẩm giàu tinh bột mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng hạn chế tinh bột.

EFFECTS OF EXTRACTION CONDITIONS ON THE PROPERTIES OF THAI LA BANG JACKFRUIT SEEDS STARCH (*Artocarpus heterophyllus* Lam.)

Ho Thi Hao³, Le Cao Linh Chi³, Nguyen Thi Anh Thu³, Nguyen Thi Ngoc Huong⁴

Received Date: 30/6/2022; Revised Date: 16/8/2022; Accepted for Publication: 17/8/2022

SUMMARY

This paper shows the study's results on extracting starch from Thai La Bang jackfruit seeds. After the

³Faculty of Agriculture and Forestry, Tay Nguyen University;

⁴College of Food Industry, Da Nang;

Corresponding author: Ho Thi Hao; Tel: 0906570704; Email: hthao@ttn.edu.vn.

jackfruit seeds had been cleaned and frozen for more than 10 hours, the hard shell and the silk skin were easily removed, then thinly sliced and dried at 40°C for 24 hours, ground into powder and packed, preserved at cool temperature until further use. Starch extraction from jackfruit seeds was done via aqueous and alkali extraction processes. According to the research results, to obtain starch with white color, chemical treatment was conducted with the ratio of NaOH 0.3% and jack fruit powder at 1:1; processing time of 4h; the ratio of water and jack fruit powder at 2:1. Initial moisture content of jackfruit seeds was $60.99 \pm 1.52\%$; total starch was $76.82 \pm 0.49\%$; resistant starch was $63.48 \pm 0.88\%$ of total starch; amylose was $35.37 \pm 0.59\%$; protein, lipid, and ash content were $13.50 \pm 0.26\%$, $0.52 \pm 0.03\%$, $0.59 \pm 0.01\%$, respectively. The swelling of starch was 13.48 ± 0.29 (g/g) and the gel strength was 5.33 ± 0.67 (w/v). The results show that starches extracted from Thai La Bang jackfruit seed are easy to obtain, have a bright white color and can be used to replace another part of starch in food processing with health benefits.

Keywords: jackfruit seed starch, jackfruit seeds, resistant starch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Abedin, M. S., Nuruddin, M. M., Ahmed, K. U., & Hossain, A. (2012). Nutritive compositions of locally available jackfruit seeds (*Artocarpus heterophyllus*) in Bangladesh. *International Journal of Biosciences*, 2(8), 1–7.
- Abraham, A., & Jayamuthunagai, J. (2014). An analytical study on jackfruit seed flour and its incorporation in pasta. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, 5(2), 1597–1610.
- Chen, J., Liang, Y., Li, X., Chen, L., & Xie, F. (2016). Supramolecular structure of jackfruit seed starch and its relationship with digestibility and physicochemical properties. *Carbohydrate Polymers*, 150, 269–277.
- Gebre-Mariam, T., Abeba, A., & Schmidt, P. C. (1996). Isolation and physico-chemical properties of enset starch. *Starch-Stärke*, 48(6), 208–214.
- Kittipongpatana, O. S., & Kittipongpatana, N. (2011). Preparation and physicochemical properties of modified jackfruit starches. *LWT-Food Science and Technology*, 44(8), 1766–1773.
- Kittipongpatana, O. S., & Kittipongpatana, N. (2015). Resistant starch contents of native and heat-moisture treated jackfruit seed starch. *The Scientific World Journal*, 2015.
- Luciano, C. G., Landi Franco, C. M., Ayala Valencia, G., do Amaral Sobral, P. J., & Freitas Moraes, I. C. (2017). Evaluation of extraction method on the structure and physicochemical properties of starch from seeds of two jackfruit varieties. *Starch-Stärke*, 69(11–12), 1700078.
- Noor, F., Rahman, M. J., Mahomud, M. S., Akter, M. S., Talukder, M. A. I., & Ahmed, M. (2014). Physicochemical properties of flour and extraction of starch from jackfruit seed. *International Journal of Nutrition and Food Sciences*, 3(4), 347.
- Nugent, A. P. (2005). Health properties of resistant starch. *Nutrition Bulletin*, 30(1), 27–54.
- Ocloo, F. C. K., Bansa, D., Boatın, R., Adom, T., & Agbemavor, W. S. (2010). Physico-chemical, functional and pasting characteristics of flour produced from Jackfruits (*Artocarpus heterophyllus*) seeds. *Agriculture and Biology Journal of North America*, 1(5), 903–908.
- Sultana, A., Parvin, R., Alam, M. K., Akter, F., & Alim, M. A. (2015). Physico-chemical, functional properties and storage characteristics of jackfruit seed flour. *Bangladesh Journal of Veterinary and Animal Sciences*, 3(1).
- Wong, K. T., Poh, G. Y. Y., Goh, K. K. T., Wee, M. S. M., & Jeyakumar Henry, C. (2021). Comparison of physicochemical properties of jackfruit seed starch with potato and rice starches. *International Journal of Food Properties*, 24(1), 364–379.